

ESTRESSE OCUPACIONAL E A TEORIA DA SÍNDROME GERAL DA ADAPTAÇÃO: PERSPECTIVAS DA PSICOLOGIA

OCCUPATIONAL STRESS AND THE THEORY OF THE GENERAL ADAPTATION SYNDROME: PERSPECTIVES OF PSYCHOLOGY

376

Cíntia Eugênio Silvério¹, Andreia Maria de Britto Campos², Joaquim M. F.
Antunes Neto³

- 1- Graduanda em Psicologia, pela Faculdade Municipal Professor Franco Montoro – FMPFM (Mogi Guaçu/SP); 2- Mestre em Psicologia, pela Universidade São Francisco – USF (Campinas/SP) e docente/orientadora da FMPFM; 3- Doutor em Biologia Funcional e Molecular, pela Universidade Estadual de Campinas - UNCAMP (Campinas/SP) e docente/orientador da FMPFM.

Contato: joaquim_netho@yahoo.com.br

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar o desencadeamento das reações de estresse pela perspectiva da Teoria da Síndrome Geral da Adaptação, proposta por Hans Selye, com foco na qualidade dos agentes estressores e nas reatividades destes, junto ao organismo, no que se refere aos efeitos estressores e efeitos específicos que denotam distinções nas respostas estressoras, dependendo da ocupação dos sujeitos nas suas respectivas organizações de trabalho. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, construída pela exploração de estudos de casos obtidos de uma revisão da literatura sistemática, organizada em quatro fases que delimitaram os critérios de inclusão e exclusão: planejamento, compreensão, análise e discussão. Os dados foram organizados de forma que se obtiveram dois quadros, que relacionaram os instrumentos de avaliação validados, utilizados nos estudos de casos inclusos, com os principais resultados estatisticamente significativos (Quadro 1), e com apresentação dos agentes estressores potenciais, efeitos estressores e efeitos específicos para cada ocupação organizacional (Quadro 2). Considerou-se que o estresse é um fenômeno de alta complexidade, sobretudo no contexto das relações do trabalho, demandando interdisciplinaridade interpretativa e de contínua análise e reanálise enquanto objeto de estudo da Psicologia.

Palavras-chave: Estresse. Hans Selye. Organizações. Saúde ocupacional.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the triggering of stress reactions from the perspective of the Theory of General Adaptation Syndrome, proposed by Hans Selye, focusing on the quality of stressors and their reactivity, with the body, with regard to the effects stressors and specific effects that denote distinctions in stressful responses, depending on the occupation of the subjects in their respective work organizations. It is a qualitative research, built by exploring case studies obtained from a systematic literature review, organized into four phases that defined the inclusion and exclusion criteria: planning, understanding, analysis and discussion. The data were organized so that two tables were obtained, which related the validated assessment instruments used in the included case studies, with the main statistically significant results (Table 1), and with the presentation of potential stressors, stressors and effects specific for each organizational occupation (Table 2). It was considered that stress is a highly complex phenomenon, especially in the context of work relationships, requiring interpretative interdisciplinarity and continuous analysis and reanalysis as an object of study in Psychology.

377

Keywords: Stress. Hans Selye. Organizations. Occupational health.

INTRODUÇÃO

O conceito de estresse surge como um interessante constructo nas áreas de interface entre as ciências da saúde e a Psicologia, trazendo a discussão da adaptação do indivíduo às adversidades. Por ter um amplo espectro no âmbito das pesquisas acadêmicas e também das suas influências teóricas, a análise do processo saúde-doença na dinâmica psicossocial deve assumir um referencial que possibilite descrever a intencionalidade de cada estudo. Observa-se que se trata de um conceito interdisciplinar, porém a Psicologia parte da premissa que se deva ser compreendido “enquanto fenômeno psicossocial, que incide sobre o funcionamento neurofisiológico, disparado quando ocorre a percepção de uma ameaça real ou imaginária que denota a capacidade de afetar a integridade física e/ou mental de um indivíduo (FARO; PEREIRA, 2013, p. 78).

Considerando o exposto acima, o presente trabalho utilizou-se do referencial clássico proposto por Hans Selye (1965; 1970), no qual construiu-se a Teoria da Síndrome Geral de Adaptação (TSGA), revisitado por Antunes Neto (1998; 2003; 2015; 2017; 2019), para se compreender a condição do estresse ocupacional. Parte-se do pressuposto que o aprofundamento do olhar sobre o fenômeno estresse é dependente de sua evolução conceitual, para que se estabeleçam paralelos e chegue-se em parâmetros contemporâneos de compreensão com enfoque nos atributos ocupacionais. Faro; Pereira (2013, p. 78) colaboram ao apontarem que, dependendo do panorama explicativo assumido “a menção ao estresse pode assumir diferentes entendimentos e,

consequentemente, produz diversas implicações não só no delineamento das investigações, mas, sobretudo, na interpretação de resultados das pesquisas”.

O estresse é uma condição que afeta o organismo, induzido por um agente estressor específico. Trata-se do primeiro pressuposto assumido aqui, pelos autores. De acordo com Antunes Neto (1998; 2003; 2017), o estresse é um elemento inerente a toda doença que produz curtas modificações na estrutura e composição química do corpo, as quais podem ser observadas e mensuradas, sendo a TSGA concebida na observação inicial de um conjunto de respostas não específicas que se desenvolve em três fases: fase de alarme, caracterizada por manifestações agudas; fase de resistência, quando as manifestações agudas desaparecem e; fase de exaustão, quando há a volta das reações da primeira fase e pode haver o colapso do organismo (Figura 1):

Figura 1. As fases do estresse, proposta pela TSAG.

Fonte: adaptado de Antunes Neto (2017).

Pela Figura 1, observa-se que a *reação de alarme* desencadeia o processo reativo, que pode surgir de uma condição não específica (desconforto), por diversos estímulos e que possibilite a ativação do eixo hipotálamo-hipófise, com liberação acima da homeostase de corticotropina e a indução de produção de

cortisol, pela glândula suprarrenal. O alarme tem como característica ser uma fase de curta duração, de forma que o organismo entenda que necessite desenvolver estratégias de adaptação ao agente estressor, para que consiga lidar com o heterocronismo das respostas biológicas e, assim, retornar à homeostasia, caracterizada pela *fase de resistência*. Nesta fase, o organismo atinge novamente um ótimo estado de adaptação frente às condições instaladas, atenuando ou desaparecendo as reações vistas no alarme. Pensando-se nas estratégias de estresse induzidas na condição do trabalho, o indivíduo adaptar-se-á se os estímulos advindos do meio ocupacional forem aplicados dentro um “limiar de ativação” possível de ser assimilado pela funcionalidade de seu organismo, a fim de que não se gere elevado grau de sobrecarga e que afete em reação de cadeia os sistemas biológicos, a ponto de instalar distúrbios homeostáticos severos e irreparáveis, o que caracterizaria a *fase de exaustão*. O trabalho contínuo na condição de exaustão desencadeará o que se entende como um “estado de fadiga crônica e generalizada”, que pode envolver as dimensões psíquicas, físicas e comportamentais, trazendo novamente uma ativação exacerbada do eixo hipotálamo-hipófise, com indução no aumento potencializado de cortisol, grande responsável em desequilibrar as respostas imunes e hormonais (ANTUNES NETO, 2017). Neste caso, tem-se o que se conhece como estresse ocupacional, estresse do trabalho ou Síndrome de *Burnout*.

Como visto, a TSGA parte da hipótese que os efeitos advindos de um determinado agente estressor, no início do processo de instalação do estresse, ainda podem ser considerados generalizados. Assim, estabelece-se que o início do processo reativo é desencadeado por uma condição não específica, comum para diversos estímulos (efeito estressor). Relacionando com a questão de estudo, que versa sobre o estresse ocupacional, o efeito estressor seria aquele comum para quaisquer situações da fase inicial do estresse, independente da reatividade específica do organismo.

Por exemplo, colaboradores que desenvolvem turnos de trabalho em períodos diferentes, tendem a manifestar, considerando o seu turno de trabalho, respostas comuns quando captadas e analisadas por um determinado instrumento de avaliação do estresse ocupacional. Conforme evidenciado no Quadro 2, Prata; Silva (2013) relatam que colaboradores que desenvolvem trocas de turnos de trabalho tendem a manifestar, de forma ampla e generalizada, grande insatisfação com o horário de trabalho, pelo fato da mudança contínua, o que seria, na perspectiva da TSGA, um efeito estressor. Porém, com a persistência do estímulo estressor (magnitude do estresse), tem-se a ação variável e característica de cada agente distinto no organismo (aspectos de predisposição genética, sobretudo), determinando a reatividade biológica (efeito específico). Utilizando-se do mesmo estudo de Prata; Silva (2013), os mesmos apontam que aqueles colaboradores, que atuam especificamente em atividade noturna, desencadeiam com maior incidência problemas relacionados com distúrbios do sono, caracterizado como um efeito específico.

A Figura 2 esquematiza o modelo clássico da TSGA, na qual surge a base de construção teórica do presente estudo:

Figura 2. Modelo global de manifestação da resposta estressora.

Fonte: adaptado de Antunes Neto (2017).

Na visão clássica de Selye, agentes estressores (indutores de estresse), qualitativamente diferentes, mas que possuam igual potencial estressor (toxicidade), não necessariamente induzirão a mesma resposta biológica (primeiro pressuposto do estresse), da mesma forma que o mesmo grau de estresse, induzido por um mesmo agente estressor, poderá manifestar diferentes respostas em indivíduos distintos (segundo pressuposto do estresse, ressaltando seu “efeito estressor”) (ANTUNES NETO, 1998; 2003; 2017).

Parte-se, assim, da condição de que a resposta estressora possua fatores condicionantes, que determinam, de forma seletiva, o grau de estimulação ou inibição dos efeitos estressores (Figura 2). Desta forma, tais fatores condicionantes assumiriam característica endógena, determinada pela predisposição genética, idade, sexo, e característica exógena, relativa ao estilo de vida, aspectos alimentares e, de acordo com o interesse específico deste estudo, as condições de trabalho. A influência e modulação destes fatores é que determinarão a tolerância a um distinto grau de estresse (predisposição orgânica), o que pode ser normalmente assimilado por alguns indivíduos, mas patogênico para outros, trazendo distúrbios seletivos na resposta estressora. Cabe aqui relacionar as especificidades que cada ocupação, em diferentes organizações,

assume na manifestação da resposta estressora, variável, ainda, de indivíduo para indivíduo (Quadro 1).

A literatura aponta que há uma dificuldade em conceituar o estresse, pelo fato de que o conceito de estresse tem sido amplamente utilizado nos dias atuais, chegando mesmo a tornar-se parte do senso comum. Em vista disso, não é de se espantar que tenha havido um crescimento, de terapêuticas e de programas voltados para o controle do estresse. Muitos desses programas carecem de um embasamento teórico mais aprofundado, enquanto outros são desenvolvidos por profissionais sérios e competentes.

Surge a estratégia de análise deste estudo, uma vez que houve a intenção de verificar diferentes populações, formadas por sujeitos únicos perante as suas necessidades de vida (fator endógeno), em distintos ambientes de trabalho (fator exógeno), por meio de instrumentos variados de captação da resposta estressora (metodologia analítica), que possam manifestar efeitos estressores, comuns para uma determinada categoria de ocupação profissional, porém também sendo possível a ocorrência de respostas mais diretas para a relação “sujeito *versus* tarefa *versus* ambiente” (efeitos específicos do estresse).

De acordo com Gans (2020) o esgotamento profissional ou estresse do trabalho é um fenômeno ocupacional causado pela Síndrome de *Burnout*, que é um conceito onde o agente estressor necessariamente é derivado das condições do ambiente de trabalho, com o potencial de afetar a qualidade de vida dos trabalhadores de diversos segmentos que estão expostos à alta tensão e estresse, principalmente aqueles da área da saúde, gestão, educação e recursos humanos. Tal como o conceito de estresse, a Síndrome de *Burnout* possui características distintas sobretudo um conjunto de sintomas fisiológicos e psicológicos decorrentes de uma tensão físico-emocional contínua, que culmina com exaustão emocional, baixa realização pessoal, sentimentos de alienação e fadiga física.

Considerando todo o exposto, o presente artigo possui a seguinte questão norteadora: quais fatores são determinantes para o desencadeamento da Síndrome de *Burnout*? A relevância - e justificativa - em se estudar tal síndrome na perspectiva da Psicologia é enfatizar seus sintomas, causas e conseqüências, estabelecendo sua relação com sofrimento psíquico, pois devido as empresas estarem em um contexto de evolução e globalização, o ambiente de trabalho tem exigido cada vez mais qualificações dos colaboradores. A importância de se desenvolver essa pesquisa consiste em mostrar que existem fatores preponderantes para a manifestação clínica da Síndrome de *Burnout*. De acordo com Esteves e colaboradores (2019), dentre os fatores que podem desencadear a Síndrome de *Burnout*, têm-se as questões do tempo de serviço, frustração na ausência de suporte técnico e também fadiga, a qual foi o objetivo da pesquisa em conhecer a medida que os efeitos da fadiga e do estresse desencadeiam a

síndrome em profissionais de saúde que estão expostos a situações de sofrimento e morte.

Considerando os argumentos trazidos por Gans (2020), este observa aspectos negativos no ambiente de trabalho, interações entre tipos de trabalhos, gerencia, habilidades, apoio, competências, insatisfação e incompreensão, como possíveis elementos desencadeadores das alterações emocionais, gerando mudanças no estilo de vida e interferindo na capacidade da execução das tarefas cotidianas, com o potencial de provocar doenças.

382

Acrescentando aos fatores apresentados acima com aqueles apontados por Dal’Bosco e colaboradores (2020), tais autores ainda trazem um elemento emergente, atual, potencial e de alta reatividade, que é a pandemia da COVID-19, que se encontra em processo de desencadeamento e de compreensão das suas características, tudo ao mesmo tempo (o qual não será abordado no presente trabalho, pois o mesmo merece maior atenção e demanda). Nunca foi tão importante discutir os aspectos do estresse e as suas estratégias de enfrentamento.

Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho é analisar o desencadeamento das reações de estresse pela perspectiva da TSGA, com foco na qualidade dos agentes estressores e na reatividade destes, junto ao organismo, no que se refere aos efeitos estressores e efeitos específicos que denotam distinções nas respostas estressoras, dependendo da ocupação dos sujeitos nas suas respectivas organizações de trabalho.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de análise de dados obtidos por revisão bibliográfica; possui *natureza qualitativa*, uma vez que houve o aprofundamento da investigação de questões comuns ao fenômeno do estresse ocupacional, na tentativa de compreender sua manifestação nas atividades, procedimentos e interações propostas pelos estudos revisados; com base nos seus *objetivos*, caracteriza-se no âmbito exploratório, com a finalidade de analisar vários aspectos inerentes aos fatores estressores e fatores específicos, estabelecidos na perspectiva da TSGA, proposta por Hans Selye, independente do ambiente de trabalho; o *objeto de estudo* parte da análise de estudos de casos múltiplos, pois se mostrou conveniente na identificação de fatores comuns a todos os casos dos estudos escolhidos, na análise de fatores não-comuns a todos os casos, mas apenas a alguns subgrupos e na percepção de fatores únicos em caso específico.

A pesquisa bibliográfica na qual se fundamentou o trabalho contemplou subsidiar a resolução da questão norteadora do estudo, estabelecendo-se quatro etapas: planejamento, compreensão, análise e discussão, conforme apresentado

na Figura 3. Para isso, buscou-se artigos das bases de dados indexadas, disponibilizadas gratuitamente na *internet*: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (Pepsic), sendo o levantamento de literatura realizado no período de maio e junho de 2020, utilizando os descritores “estresse”, “saúde ocupacional” e “organizações”. Foram considerados como critérios de inclusão: 1) artigos publicados no Brasil; 2) publicados entre 2010 a 2020; 3) na área da Psicologia; 4) com metodologia quantitativa (estudos de caso), além de; 5) foco na temática “estresse no trabalho”. Os critérios de exclusão foram: 1) os demais artigos de abordagem qualitativa (que não compreendiam estudos de caso, revisões de literatura, trabalhos teóricos, dissertações e teses); 2) artigos que não estivessem disponíveis na íntegra de forma gratuita, e; 3) que não estivessem disponibilizados na versão em português.

O material coletado foi classificado de forma a evidenciar o “estresse no trabalho” e “agravos na saúde do trabalhador”, tendo sido inseridos em planilha de *Excel* para controle. A busca resultou em 78 artigos, dos quais foram retirados 4 textos duplicados, 50 por não se tratarem de pesquisas quantitativas e 9 que não estavam disponíveis na íntegra ou na língua portuguesa, havendo assim um total de 61 artigos que, após a análise pelo filtro 1 (título, palavras-chave e resumo), foram excluídos da pesquisa. Após o processo realizado, foram selecionados 13 artigos finais, analisados pelo filtro 2, que compuseram os resultados e discussão da presente pesquisa, conforme apresentados da Figura 3:

Figura 3. A estratégia metodológica do estudo.

Fonte: elaborado pelos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1. Caracterização dos estudos analisados.

Autores	Delineamento e População	Instrumentos de Avaliação Validados	Principais Evidências com Significância Estatística (alfa de Cronbach; p-valor)
Aguiar; Fonseca; Valente (2010) ¹	<i>Estudo de caso</i> (Trabalhadores de restaurante industrial; n = 52)	<i>Escala Sueca Demand-Control-Support Questionnaire</i> (DCSQ, validado por ALVES et al., 2004).	Impacto nas dimensões “demanda psicológica” e “apoio social no trabalho”.
Fontes; Neri; Yassuda (2010) ²	<i>Estudo de caso</i> (Líderes empresarias no setor de energia elétrica; n = 71)	<i>Inventário de Estresse Ocupacional</i> (LATAACK, 1986); <i>Escala de Crenças de Agência</i> (SMITH et al., 2000).	Impacto em “estratégias de controle”, “autoeficácia” e “agência”.
Batista et al. (2010) ³	<i>Estudo de caso</i> (Professores de ensino fundamental; n = 265)	MBI-ED - <i>Maslach Burnout Inventory-Educators Survey</i> (validado por CARLOTTO; CÂMARA, 2007).	Síndrome de <i>Burnout</i> em curso na população estudada.
Linch; Guido (2011) ⁴	<i>Estudo de caso</i> (Enfermeiros; n = 63)	<i>Escala de Estressores e Escala de Sintomas</i> (validado por LAUTERT; CHAVES; MOURA, 1999).	Correlação positiva alta significativa entre estresse e sintomas.
Balassiano; Tavares; Pimenta (2011) ⁵	<i>Estudo de caso</i> (Servidores de administração pública; n = 242)	<i>Modelo de Equações Estruturais</i> (baseado em BUNCE; STEPHENSON, 2000; EVERS, FRESE; COOPER, 2000).	Fator emocional corrobora com estresse ocupacional psicológico.
Prata; Silva (2013) ⁶	<i>Estudo de caso</i> (Trabalhadores de indústria que realizam turno; n = 490)	<i>Escala de Quatro Itens</i> (adaptado por SILVA, 2008); <i>Questionário de Saúde Física do Estudo Padronizado do Trabalho por Turnos</i> (adaptado por SILVA; AZEVEDO; DIAS, 1995); <i>Índice de Capacidade para o Trabalho</i> (SILVA et al., 2000).	Trabalhadores noturnos: impacto no sono; Trabalhadores vespertinos: insatisfação em relação ao horário de trabalho e vida social/familiar; Trabalhadores de turnos alterados: insatisfação com horário de trabalho.
Guedes; Gaspar (2016) ⁷	<i>Estudo de caso</i> (Profissionais de Educação Física de diferentes segmentos; n = 588)	MBI-ED - <i>Maslach Burnout Inventory-Educators Survey</i> (traduzido e validado por LAUTERT, 1997).	Homens > mulheres: reduzida realização profissional de maior gravidade. Exaustão emocional e despersonalização: > idade; > experiência profissional, < nível de graduação; atuação no ensino básico; jornada de trabalho ≥ 40

			horas/semana, pluriemprego; menor ganho financeiro: > chance de Síndrome de <i>Burnout</i> .
Canova; Porto (2016) ⁸	<i>Estudo de caso</i> (Docentes ensino médio; n = 321)	<i>Escala de Estresse no Trabalho</i> (desenvolvida e validada por PASCHOAL; TAMOYO, 2004) e <i>Inventário de Perfis de Valores Organizacionais</i> (desenvolvida e validada por OLIVEIRA; TAMOYO, 2004).	Valores organizacionais (autonomia, bem-estar e ética): estresse ocupacional; Gestão da cultura organizacional poderia melhorar o nível de estresse.
Souza; Milioni; Dornelles (2019) ⁹	<i>Estudo de caso</i> (Enfermeiros e Técnicos; n = 89)	<i>Sistema de Classificação de Pacientes</i> (PERROCA; JERICÓ; PASCHOAL, 2014); <i>Inventário de Estresse em Enfermeiros</i> (STACCIARINI; TRÓCOLLI, 2000); <i>Inventário de Respostas de Coping no Trabalho</i> (PEÇANHA, 2006).	Relação paciente x complexidade do cuidado: > nível de estresse.
Teixeira; Prebianchi (2019) ¹⁰	<i>Estudo de caso</i> (Profissionais da saúde; n = 120)	<i>Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo</i> ; <i>Escala de Comprometimento Organizacional Calculativo</i> ; <i>Escala de Comprometimento Organizacional Normativo</i> (validadas por SIQUEIRA, 1995, 2000); <i>Escala de Estresse Percebido</i> (REIS; HINO; RODRIGUEZ, 2000); <i>Escala de Satisfação com a Vida</i> (validada por GOUVEIA et al., 2005).	"Comprometimento": correlação positiva com a satisfação, negativa com o estresse (correlação negativa entre satisfação e estresse).
Zonato; Weber; Nascimento (2019) ¹¹	<i>Estudo de caso</i> (Gestores com responsabilidades orçamentárias de todo o Brasil; n = 121)	<i>Questões derivadas de quatro estudos validados</i> (ver artigo); <i>Escala de Estresse no Trabalho</i> (PASCHOAL; TAMAYO, 2004).	Maior participação orçamentária: redução da ambiguidade de papéis, dos níveis de estresse ocupacional e o alcance de melhor desempenho.
Esteves; Leão; Alves (2019) ¹²	<i>Estudo de caso</i> (Profissionais da saúde: técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas e outros; n = 181)	<i>Cuestionario para la Evaluación del Síndrome por el Trabajo – CESQT</i> (adaptado e validado por GIL-MONTE et al., 2010); <i>Escala de Avaliação da Fadiga</i> (adaptada por GOUVEIA et al., 2010); <i>Escala de Estresse no Trabalho - Job Stress Scale – JSS</i> (validada por ALVES et al., 2004).	Maior a fadiga e menor apoio social: > nível de desgaste psíquico, indolência e culpa. "Apoio social" e "fadiga": Síndrome de <i>Burnout</i> .
Oliveira; Beuren (2020) ¹³	<i>Estudo de caso</i> (Profissionais de contabilidade; n = 105)	<i>MBI-ED - Maslach Burnout Inventory-Educators Survey</i> (MASLACH; LEITER, 1997).	Sobrecarga de trabalho com exaustão emocional e despersonalização: estresse no trabalho.

Fonte: elaborado pelos autores. Nota: as referências bibliográficas vistas em "Instrumentos de Avaliação Validados" encontram-se ao final, em "Referências".

O Quadro 1 apresenta a população estabelecida para análise do fenômeno do estresse, seja ele classificado como estresse ocupacional, estresse no trabalho ou Síndrome de *Burnout*. Para melhor compreensão desta abordagem, na perspectiva da Teoria da Síndrome Geral de Adaptação (TSGA), idealizada por Hans Selye, buscou-se analisar quais instrumentos possibilitariam aferir a ocorrência do estresse de acordo com a população de estudo e as principais evidências de relevância estatística perante o caso delineado.

Tem-se o seguinte quadro de análise dos artigos selecionados: trabalhadores na indústria (n = 2); trabalhadores em funções administrativas (n = 4); trabalhadores na Educação (n = 3) e trabalhadores na Saúde (n = 4). Ressalta-se que o objetivo foi identificar elementos estressores diversificados, porém sabendo-se que a literatura possui uma vasta construção, sobretudo quando se trata de estudos na área de saúde e da educação. Neste momento do estudo, preocupou-se em trazer informações que possam colaborar com uma visão integradora do estudo sobre o estresse, com foco na Teoria SGA. Para isso, houve a necessidade de visitar vários cenários de estudos de casos, para levantar efeitos estressores, efeitos específicos e específicos multivariados, a título de que trabalhos futuros tenham subsídio de diferenciar potencializadores estressores inerentes para cada condição ocupacional.

Tem-se que relatar que as respostas estressoras de maior relevância estatística dependem muito da condução do instrumento de pesquisa escolhido, elaborado ou adaptado, por isso da proposta deste estudo em ter como critério de inclusão instrumentos validados que possam ser posteriormente aplicados por pesquisadores que queiram analisar uma população alvo. O Quadro 1 favorece uma tomada de decisão para a escolha do melhor instrumento, em análise conjunta com os dados apresentados no Quadro 2.

Trabalhadores de restaurante industrial (AGUIAR; FONSECA; VALENTE, 2010) apresentaram como dados mais relevantes falta de controle e estabilidade nas ações de trabalho. Falta de controle foi evidenciada devido à falta de apoio, que seria um agente estressor potencializador desse ambiente de trabalho (Quadro 2), inferindo que, quando falta o apoio tanto da equipe de trabalho quanto dos supervisores, há um aumento da perda de controle sobre os fatores estressores, podendo afetar a saúde do trabalhador e desencadear respostas do estresse ocupacional, com isso tendo maiores chances de instalação da Síndrome de *Burnout*. Colaborando com o cenário Prata; Silva (2013) apontam que os trabalhadores que realizam turnos distintos de trabalho apresentam respostas

estressoras diferenciadas, que desencadeiam desde alterações fisiológicas relacionadas, na maioria dos casos, a alteração de padrão de sono, até quanto a insatisfação com a vida social e familiar, o que permite ainda mais potencializar o quadro de estresse.

Quanto aos líderes empresarias do setor de energia elétrica (FONTES; NERI; YASSUDA, 2010), observou-se uma relação de estresse ocupacional quando há perda de estratégia de controle, afetando a capacidade de enfrentamento aos problemas decorrentes da situação de trabalho e contribuindo para a perda da autoeficácia e agência, que pode ser compreendida como a condição de se perceber como agente de relevância no processo de gestão. Resumem que, quanto mais persistentes forem as crenças de agência pessoal e interpessoal (acreditar em si próprio e no outro), maior a capacidade dos líderes em utilizarem-se de estratégias de controle para o enfrentamento do estresse. Os agentes estressores mais potencializados nesta situação em estudo estão relacionados a conflito entre chefes e subordinados e a sobrecarga de trabalho, sendo que há correlação positiva entre líderes mais experientes e autoeficácia e estratégia de controle.

Zonatto; Weber; Nascimento (2019) colaboram ao apontar que, quando há a participação dos gestores nas relações orçamentárias, o nível de estresse é diminuído, uma vez que também se reduz a ambiguidade de sua ação no processo decisório (reduz a dúvida sobre qual seu papel dentro da estratégia administrativa). A percepção da autonomia para participação da tomada de decisão do gestor na empresa parece ser fundamental para redução da assimetria de informação (saber de fato o que lhe compete exercer) e, com isso, atenuação de estresse ocupacional.

Dentro deste ambiente administrativo, Oliveira; Bauren (2020), ao abordarem sobre os profissionais de contabilidade, enfocam também a questão da sobrecarga de trabalho e a preocupação ao cumprimento de prazos, típicos do cenário, porém com um efeito específico único vivenciado atualmente: a pandemia, que necessita de estudo posterior mais apurado. Tal como uma conclusão para o ambiente organizacional, Balassiano; Tavares; Pimenta (2011) observaram, no segmento da administração pública, que o fator emocional influencia o estresse ocupacional psicológico, proporcionado a concepção de que eventos de gestão que envolvem alto padrão de produtividade e demanda de responsabilidade necessitam de estratégias de aconselhamento ao enfrentamento de forma bem específica.

No estudo de Batista e colaboradores (2010), tem-se um quadro complexo de variáveis que podem ocasionar a Síndrome de *Burnout* em professores da primeira

fase do ensino fundamental. Os resultados apontam, de forma crescente, a influência da despersonalização, levando a um alto nível de exaustão emocional, desencadeando o sentimento de baixa realização pessoal no trabalho. O próprio modelo teórico utilizado neste estudo para a investigação dos estressores (ver em “Instrumentos de Avaliação Validados”) considera a exaustão emocional como uma dimensão precursora da síndrome, porém seguida pela despersonalização, mas que, ao final, conduz ao sentimento de baixa realização profissional. Torna-se evidente a importância de estratégias de intervenções sobre as variáveis psicossociais e laborais desta população, para que se evite o adoecimento ocupacional.

Neste cenário que envolve a Educação, Canova; Porto (2016) determinam que a percepção comprometida dos profissionais em relação aos valores organizacionais como autonomia, bem-estar e ética, possibilita correlação negativa ao estresse percebido, de forma que quanto mais se tenha comprometimento e cumprimento dos valores da organização com os colaboradores, o nível de estresse torna-se baixo, com elevação da demonstração de motivação. Interessante relacionar o estudo de Guedes; Gaspar (2016) junto a professores de Educação Física, que apresentam a relação entre expectativas não concretizadas e a dificuldade para vislumbrar possibilidades de melhoria nas condições de trabalho. Fica evidente como o tempo de atuação na docência necessita ser considerado no desencadeamento das respostas estressoras, uma vez que as barreiras de progressão na carreira, quando são perduradas e possibilitam aumentar a sensação de instabilidade profissional, podem potencializar ainda mais o desgaste físico e a exaustão emocional, condições muito evidentes na categoria docente.

A questão do ambiente de trabalho da Enfermagem, apresentada por Linch; Guido (2011), parte do princípio que o cenário em estudo possui particularidades potencializadoras do agente estressor. Por se tratar da análise de um setor específico (hemodinâmica), as relações com o número reduzido de profissionais e a consequente sobrecarga de trabalho para a realização de tarefas em tempo reduzido e com grande cobrança de qualidade/efetividade, elevam a exigência de uma otimização da produção em meio ao processo, por si só, estressante.

Aproveita-se, assim, para a apresentação de cenários mais próximos ao trazido por Linch; Guido (2011), considerando a área da saúde como ambiente de análise. Souza; Milioni; Dornelles (2018) relacionam o alto nível de complexidade de cuidados nos pacientes ao elevado índice de estresse ocupacional nos profissionais

da enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos) e que o uso da estratégia de *coping* (enfrentamento) é essencial no processo de adaptação às situações estressoras. Importante salientar a busca por estratégias de enfrentamento por parte destes profissionais, pois com o aumento da gravidade do estado dos pacientes e as modificações progressivas na complexidade do cuidado, se não houver adaptação às condições delineadas por este cenário, a percepção de estresse será proporcional à maior demanda no atendimento. Teixeira; Prebianchi (2019) trazem, além do ambiente específico do trabalho na área da enfermagem, os aspectos das relações interpessoais que se tornam mais potencializadas e necessárias para o exercício das estratégias de complexidade inerentes aos cuidados da saúde alheia. Evidenciam, portanto, o comprometimento dos profissionais para objetivos comuns e o quanto a remuneração é fator preponderante para percepção do estresse em ambientes de alta necessidade deste elemento: o comprometimento. Por fim, fica evidente para este cenário que um elevado nível de fadiga nos profissionais aponta para a perda da produtividade, tendo como um dos efeitos estressores a desilusão no trabalho (ESTEVES; LEÃO; ALVES, 2019).

A seguir, tem-se o Quadro 2, que apresenta as distinções analisadas para cada segmento de ocupação, trazendo a leitura do processo de estresse estabelecido por Hans Selye e a Teoria SGA:

Quadro 2. Análise do fenômeno estresse pela perspectiva da Teoria SGA.

População Analisada	Agente Estressor	Agente Estressor Potencial	Efeito Estressor	Efeito Específico	Resposta (Estresse)
Trabalhadores de restaurante industrial ¹	<i>Demanda psicológica</i> <i>Demanda do trabalho</i> <i>Apoio social</i>	Apoio social	-----	-----	Desfecho na saúde do trabalhador
Líderes empresarias no setor de energia elétrica ²	<i>Estressores organizacionais</i> <i>Estressores da tarefa</i> <i>Estressores à gestão de pessoas</i>	<i>Estressores da tarefa:</i> Prazos a serem cumpridos Sobrecargas de trabalho Falta de recursos	Reduções em enfrentamento, de resolução de problemas e tomadas de decisões, de capacidade analítica Dificuldades de competências socioemocionais	Crenças de agência Autoeficácia	Estresse organizacional
Professores de ensino fundamental ³	<i>Estabilidade profissional</i> <i>Sobrecarga de trabalho</i> <i>Vida profissional sobrepondo-se à vida pessoal</i>	Pressões e valores sociais que desencadeiam a frustração	Despersonalização Exaustão emocional Realização profissional	Exaustão emocional Perda de interesse profissional	Síndrome de Burnout
Enfermeiros ⁴	<i>Conflito de funções</i> <i>Sobrecarga de trabalho</i> <i>Dificuldade de relacionamento</i> <i>Gerenciamento pessoal</i> <i>Situações críticas</i>	<i>Situações críticas:</i> Conflito de funções Sobrecarga de trabalho	Alterações cardiovasculares Alterações do aparelho digestivo Alterações imunológicas Alterações de sono e repouso Alterações musculoesqueléticas alterações do ciclo menstrual	Alterações de sono e repouso Alterações musculoesqueléticas	Síndrome de Burnout
Servidores de administração pública ⁵	<i>Fatores Latentes Exógenos:</i>	<i>Fatores Latentes Exógenos:</i>	<i>Fatores Latentes Endógenos:</i>	<i>Fatores Latentes Endógenos:</i>	Estresse ocupacional

	<i>Emocional</i> (ambiente exigente, hostil, estressante, irritante) <i>Social</i> (relações interpessoais não confiáveis, exploradoras, brutais) <i>Mobilidade</i> (atividade passiva, entediante, monótona)	Emocional (ambiente estressante) <i>Social</i> (relações interpessoais brutais) <i>Mobilidade</i> (atividade monótona)	Psicológico (sonolência, dificuldade para dormir, falta de atenção, alteração de apetite) Fisiológico (dor de barriga, tonteira, enjoo, dor nas costas, dor de estômago, coceira, arrepios)	Psicológico (sonolência) Fisiológico (enjoo)	
Trabalhadores de indústria que realizam turno ⁶	<i>Condição de trabalho</i> : diurno, vespertino, noturno	Realização de turnos	Insatisfação com o horário de trabalho	Vespertino = Insatisfação com a vida familiar e social Noturno = problemas de sono	Estresse ocupacional
Profissionais de Educação Física de diferentes segmentos ⁷	<i>Idade; Tempo de profissão; Formação profissional; Área de atuação; Jornada de trabalho; Local de trabalho; Ganho financeiro</i>	Sobrecarga laboral Falta de reciprocidade Distanciamento emocional Impessoalidade em relação ao receptor do serviço	Despersonalização Exaustão emocional Desinteresse profissional	<i>Baixa realização profissional:</i> decepção, frustração de expectativas, sensação de não dispor de energia para o trabalho	Síndrome de Burnout <i>Nota: homens com mais idade e estagnação na formação profissional</i>
Docentes do ensino médio ⁸	<i>Valores organizacionais</i> <i>Dimensão local (Escola)</i> <i>Dimensão da Educação (Gestão como um todo)</i>	Valores organizacionais Ética e preocupação com a coletividade Autonomia e bem-estar	Valores pessoais sobrepostos pelos valores organizacionais (despersonalização)	Licença médica Redução aderência à atividade física	Estresse ocupacional
Profissionais de Enfermagem (técnicos)	<i>Relações interpessoais</i> <i>Papeis estressores da carreira</i>	Relações interpessoais (com a chefia)	Desgaste físico Desgaste psíquico	Grau de complexidade do atendimento	Estresse ocupacional

de enfermagem e enfermeiros) ⁹	<i>Fatores intrínsecos ao trabalho</i>			potencializa os efeitos estressores	
Profissionais da saúde (enfermagem, médica e de apoio) ¹⁰	<i>Comprometimento afetivo</i> <i>Comprometimento calculativo</i> <i>Agente normativo</i>	Agente afetivo contato íntimo com os pacientes de difícil manejo	Redução no Comprometimento	Perda de satisfação com a vida Inexistência de sentido no trabalho	Estresse percebido
Gestores com responsabilidades orçamentárias ¹¹	<i>Participação orçamentária</i> <i>Assimetria de informação</i> <i>Ambiguidade de papéis</i> <i>Conflito de papéis</i> <i>Desempenho gerencial</i>	Conflito de papéis	-----	-----	Estresse no trabalho
Profissionais da saúde (técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas e outros) ¹²	<i>Sobrecarga de trabalho</i> <i>Recursos de trabalho</i> <i>Apoio social</i>	Complexidade do trabalho	Desilusão ao trabalho Desgaste psíquico Indolência	Culpa Perda de produtividade Fadiga	Síndrome de <i>Burnout</i>
Profissionais de contabilidade ¹³	<i>Sobrecarga de trabalho</i> <i>Prazos reduzidos</i> <i>Órgãos reguladores</i>	Pandemia de COVID-19 Exposição prolongada do trabalho	Despersonalização Exaustão emocional Realização profissional	Baixa realização profissional Percepção do estresse	Síndrome de <i>Burnout</i>

Fonte: elaborado pelos autores. Observação: cada população analisada corresponde àquela apresentada no Quadro 1.

O Quadro 2 constrói os elementos trazidos pela Figura 2. Estabeleceu-se como agentes estressores as demandas de abordagem para cada instrumento de avaliação validado, visto no Quadro 1. Como exemplo, pode-se apontar que os agentes estressores apresentados para trabalhadores de restaurante industrial possuem demandas psicológica, de trabalho e de apoio social. Neste caso, pela significância estatística, determinou-se como agente estressor potencial a baixa percepção de apoio social, o que pode acarretar desfechos na saúde do trabalhador (resposta estressora). Interessante que, para trabalhadores que realizam turnos, a questão do horário específico de turno é o agente estressor potencial, sendo os efeitos estressores, comuns para todos que realizam turnos, a insatisfação com o horário (independente se for vespertino ou noturno); o efeito específico, aquele que se manifesta de forma diferenciada de acordo com a interação “sujeito *versus* demanda *versus* ambiente”, é a insatisfação com a vida familiar e social (para trabalhadores do turno vespertino) e problemas com o sono (para trabalhadores de turno noturno), tendo como resposta estressora o próprio estresse ocupacional.

No caso de profissionais da saúde, com foco maior naqueles da Enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos), a proposta foi construir um cenário que possibilitasse a compreensão dimensionada destas ocupações. Pode-se estabelecer uma gama de agentes estressores, dependendo da especificidade das demandas analisadas pelos instrumentos avaliativos. Porém, nos relatos analisados, têm-se basicamente a preponderância da sobrecarga de trabalho, conflito de funções e relações interpessoais e a complexidade do processo de cuidar, o que poderiam ser considerados agentes estressores potenciais. Os efeitos estressores comuns poderiam ser compreendidos como os desgastes físico e psíquico, sendo uma referência mais específica da área (efeito específico) a questão da perda de interesse e da atenção, o que deflagra uma situação de Síndrome de *Burnout*.

A análise no ambiente da Educação (ensino fundamental, médio e aquele relatado pelos Profissionais da Educação Física) também remete como agentes estressores potenciais a sobrecarga de trabalho e as relações interpessoais, tão inerentes ao processo ensino-aprendizagem no atual contexto. Como efeito estressor comum pode-se aferir a despersonalização, que remete de forma latente a exaustão emocional (fator específico), conduzindo ao estresse ocupacional. Torna-se oportuno ressaltar que as várias denominações vistas – estresse ocupacional, estresse organizacional e Síndrome de *Burnout* – refletem a estratégia estabelecida de cada instrumento de avaliação utilizado.

Por fim, da mesma forma, para a população mais envolvida com atividades organizacionais administrativas, o agente estressor potencial relaciona-se com os aspectos tempo e prazo de execução de tarefas. Questões atreladas a prazos parecem generalizar para uma exaustão psíquica e emocional (efeito estressor), culminando para uma queda da capacidade de enfrentamento e tomadas de decisão (efeito específico, que será mais potencializado dependendo do nível de

responsabilidade assumida perante a empresa), podendo chegar à condição de estresse ocupacional.

As análises possibilitaram compreender que a Síndrome de *Burnout*, síndrome do esgotamento profissional ou estresse do trabalho tratam-se de um fenômeno do campo ocupacional, com o potencial de afetar a qualidade de vida dos trabalhadores de diversos segmentos que estejam expostos à alta tensão e estresse, principalmente aqueles da área da saúde, gestão, educação e recursos humanos. Caracteriza-se, sobretudo, por um conjunto de sintomas fisiológicos e psicológicos decorrentes de uma tensão físico-emocional contínua. Para a instalação da Síndrome de *Burnout*, deve-se atentar para a susceptibilidade do indivíduo (fatores endógenos) e do meio (fatores exógenos) em que está inserido, tanto social como laboral (GANS, 2020).

Porto (2019) coloca que a construção conceitual do que é *Burnout* reside em um amplo campo de discussões da área da Psicologia, influenciado por diferentes práticas, tradições e paradigmas da complexa interface entre o trabalho e a Psicologia. Avança ao dizer que a própria Psicologia possui dificuldade em se articular com a temática, uma vez que se condiciona a diferentes nomenclaturas: “Psicologia Organizacional”, “Psicologia do Trabalho”, “Psicologia Industrial”, “Psicologia Organizacional e do Trabalho”, “Psicologia do Trabalho e das Organizações”, corroborando com a complexidade desta área trazida anteriormente por Campos e colaboradores (2011). Vieira; Russo (2019) finalizam ao pontuarem que a própria articulação do conceito “estresse” com os temas inerentes ao fenômeno ocupacional, ainda mais pelo viés do discurso científico, não se trata de algo simples, pois exige uma representação da Psicologia articulada com as visões biologizantes (perspectiva mais evidente de Hans Selye) e daquelas da própria natureza dos segmentos sociais e culturais que tornam o sujeito um ser “biopsicossocial” (uma condição que permite diferentes interpretações).

Tal heterogeneidade advém de padrões de progresso histórico da teoria, porém o que se observa é a busca de um entendimento completo e amplo sobre a questão. O Quadro 1 apresentou uma diversificada abordagem de instrumentos validados para análise do estresse ocupacional, o que não deixa de ser um reflexo da heterogeneidade abordada por Porto (2019). Neste presente trabalho, buscou-se, por fim, um alinhamento com a origem do conceito do estresse, proposto por Hans Selye, e representado pela análise trazida no Quadro 2. Estabeleceu-se, portanto, um modelo para se observar o fenômeno do estresse ocupacional que poderá colaborar com demais trabalhos que necessitem de olhares amplos sobre uma condição de abrangente complexidade, com fatores e efeitos de impactos distintos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão sobre as respostas adaptativas a diferentes classes de agentes estressores deve levar em consideração mudanças adversas e até mesmo abruptas que ocorrem no meio ambiente. A magnitude do estímulo é um ponto decisivo para a ocorrência dos mecanismos adaptativos, de forma que os fatores que determinarão a resposta adaptativa estão ligados à quantidade e qualidade de esforço, expressas nas relações existentes entre frequência de estímulo, duração, intensidade e volume. São tais relações que surgem potencializadas no ambiente do trabalho.

A manifestação do estresse ocupacional, e da sua forma mais severa, a Síndrome de *Burnout*, devem ser compreendidas enquanto fenômeno de alta complexidade. A Psicologia pode vir a colaborar ao abordar a temática não apenas por um dos seus aspectos, geralmente associado às demandas psíquicas, mas em assumir que outros fatores podem ser de tão grande impacto quanto este ao se discutir sobre estresse, que são as demandas profissionais e organizacionais, muitas vezes deixadas em plano de fundo. Não há como desconsiderar as dimensões do trabalho quando, de fato, o foco reside em compreender a Síndrome de *Burnout*. O profissional da Psicologia tem a missão de tratar as relações do estresse na esfera do trabalho enquanto fenômeno psicossocial, para que se estabeleça, com isso, estratégias de enfrentamento em curto e médio prazos na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.

A partir dos resultados gerais apresentados, pode-se sugerir, para agendas futuras de pesquisa, a necessidade de se desenvolver pesquisas longitudinais que aprofundem as pesquisas e possibilitem intervenções nas organizações, gerando melhorias com relação a treinamentos, formação e postura de lideranças, além de desenvolvimento ambiental que ocasionem o agravo do estresse no ambiente de trabalho. Não se deve esquecer, ainda, que a condição da pandemia da COVID-19 será um fator exógeno a mais que influenciará no processo de instalação do estresse e, conseqüentemente, no desencadeamento da Síndrome de *Burnout*.

A TSGA possibilitou modelar o amplo espectro do estresse das várias ocupações organizacionais, dando real dimensão do impacto que cada fator (endógeno e exógeno) e efeito (estressor e específico) assumem na manifestação generalizada de desequilíbrio do organismo frente a real ameaça que os colaboradores, queiram ou não, sempre estarão expostos. Considera-se que o exercício desta modelagem facilite a ingressar neste universo de complexidades, que envolve multifatorialidades e, acima de tudo, conhecimento diferenciado sobre as diversas demandas que levam ao esgotamento profissional.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. G. M.; CHOR, D.; FAERSTEIN, E.; LOPES, C. S.; WERNECK, G. L. Versão resumida da "job stress scale": adaptação para o português. **Revista de Saúde Pública**, v. 38, n. 2, p. 71-164, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102004000200003>.

396

ANTUNES NETO, J. M. F. **Modificações morfofuncionais do tecido muscular induzidas pela atividade excêntrica**: um estudo global dos processos adaptativos. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação Física, Departamento de Atividade Física Adaptada, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1998.

ANTUNES NETO, J. M. F. **Estudo da relação entre estresse oxidativo e síntese de proteínas de estresse “HSP70” no sangue de animais submetidos a diferentes níveis de exercício físico**. Tese (Doutorado) – Instituto de Biologia, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2003.

ANTUNES NETO, J. M. F. Estresse Oxidativo, Envelhecimento e Qualidade de Vida. In: ZAMAI, C. A.; FILOCOMO, M.; RODRIGUES, A. A. (Orgs.). **Qualidade de Vida, Diversidade, Sustentabilidade**. 1ª ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2015, v. 01, p. 53-66.

ANTUNES NETO, J. M. F. **Mecanismos Moleculares das Microlesões Celulares e Adaptação ao Exercício Físico**. 1ª ed. São Paulo: ArtExpressa Editora, 2017. 289 p.

ANTUNES NETO, J. M. F. **Síndrome Metabólica**: Caminhando pelo Vale da Morte. 1ª ed. São Paulo: ArtExpressa, 2019. v. 01. 204 p.

AGUIAR, O. B.; FONSECA, M. J. M.; VALENTE, J. G. Confiabilidade (teste-reteste) da escala sueca do questionário demanda-controle entre trabalhadores de restaurantes industriais do estado do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 13, n. 2, p. 212-222, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2010000200004>.

BALASSIANO, M.; TAVARES, E.; PIMENTA, R. C. Estresse ocupacional na administração pública brasileira: quais os fatores impactantes? **Revista de Administração Pública**, v. 45, n. 3, p. 751-774, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000300009>

BATISTA, J. B. V.; CARLOTTO, M. S.; COUTINHO, A. S.; AUGUSTO, L. G. S. Prevalência da síndrome de *burnout* e fatores sociodemográficos e laborais em professores de escolas municipais da cidade de João Pessoa, PB. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 13, n. 3, p. 502-512, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2010000300013>.

BUNCE, D.; STEPHENSON, K. Considerações estatísticas na interpretação de pesquisas sobre intervenções de gerenciamento de estresse ocupacional. **Trabalho e Estresse**, v. 14, n. 3, p. 197-212, 2000.

CAMPOS, K. C. L.; DUARTE, C.; CEZAR, E. O.; PEREIRA, G. O. A. Psicologia organizacional e do trabalho: retrato da produção científica na última década. **Ciência e Profissão Brasileira**, v. 31, n. 4, p.702-717, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932011000400004>.

CARLOTTO, Mary Sandra; CAMARA, Sheila Gonçalves. Preditores da Síndrome de Burnout em professores. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 11, n. 1, p. 101-110, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572007000100010>.

DAL'BOSCO, E. B.; FLORIANO, L. S. M.; SKUPLIN, S. V.; ARCARO, G.; MARTINS, A. R.; ANSELMO, A. C. C. A saúde mental da enfermagem no enfrentamento da COVID-19 em um hospital universitário regional. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, supl. 2, e 20200434, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0434>.

ESTEVES, G. G. L.; LEÃO, A. D. M.; ALVES, E. O. Fadiga e estresse como preditores do *burnout* em profissionais da saúde. **Revista Psicologia, Organizações e Trabalho**, v. 19, n. 3, p. 695-702, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17652/rpot/2019.3.16943>.

EVERS, A.; FRESE, M.; COOPER, C.L. Revisões e novos desenvolvimentos do indicador de estresse ocupacional: Lisrel resulta de quatro estudos holandeses. **Jornal de Psicologia Ocupacional e Organizacional**, n. 73, p. 221-240, 2000.

FARO, A.; PEREIRA, M. E. Estresse: revisão narrativa da evolução conceitual, perspectivas teóricas e metodológicas. **Psicologia, Saúde & Doenças**, v. 14, n. 1, p. 78-100, 2013.

FONTES, A. P.; NERI, A. L.; YASSUDA, M. S. Enfrentamento de estresse no trabalho: relações entre idade, experiência, autoeficácia e agência. **Psicologia:**

Ciência e Profissão, v. 30, n. 3, p. 620-633, 2010. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/S1414-98932010000300013>.

GANS, R. C. **Qualidade de vida no trabalho e síndrome de *burnout* em profissionais de saúde de um hospital universitário**. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2020.

398

GIL-MONTE, P. R.; CARLOTTTO, M. S.; CÂMARA, S. G. Validação da versão brasileira do "cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo" em professores. **Revista de Saúde Pública**, v.44 p.7-140, 2010. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1590%2FS0034-89102010000100015>.

GOUVEIA, V. V.; BARBOSA, G. A.; ANDRADE, E. O.; CARNEIRO, M. B. Medindo a satisfação com a vida dos médicos no Brasil. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 54, p.298-305, 2005.

GOUVEIA, V. V.; OLIVEIRA, G. F.; MENDES, L. A. C.; SOUZA, L. E. C.; CAVALCANTI, T. M.; MELO, R. L. P. Escala de avaliação da fadiga: adaptação para profissionais da saúde. **Revista Psicologia, Organizações e Trabalho**, v. 15, n. 3, p. 246-256, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17652/rpot/2015.3.594>.

GUEDES, D.; GASPAR, E. *Burnout* em uma amostra de profissionais de Educação Física brasileiros. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 30, n. 4, p. 999-1010, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-55092016000400999>

LATAACK, J. C. Lidando com o estresse no trabalho: medidas e direções futuras para o desenvolvimento de escala. **Journal of Applied Psychology**, v.71 p.377-385,1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.377>

LAURET, L.; CHAVES, E. H. B.; MOURA, G. M. S. S. O estresse na atividade gerencial do enfermeiro. **Revista Panam Salud Publica** v. 6, n. 6, p. 415-425, 1999.

LAUTERT L. O desgaste profissional: estudo empírico com enfermeiras que trabalham em hospitais. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v.18, n. 2, p.133-144,1997.

LINCH, G. F. C.; GUIDO, L. A. Estresse de enfermeiros em unidade de hemodinâmica no Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Gaúcha de Enfermagem**

(Online), v. 32, n. 1, p. 63-71, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-14472011000100008>.

MALASCH, C. Burnout: a multidimensional perspective. In: **Professional burnout: recent developments in theory and research**. SCHAUFELI, W. B.; MALASCH, C.; MAREK, T. (orgs.). New York: Taylor & Francis, p.19-32,1993. Disponível em: <https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4324%2F9781315227979-3>.

399

MASLACH, C.; LEITER, M. P. **A verdade sobre o esgotamento: como as organizações causam estresse pessoal e o que fazer a respeito**. San Francisco: Jossey-Bass, v.13, 1997.

OLIVEIRA, A. F.; TAMAYO, A. Inventário de perfis de valores organizacionais. **RAUSP Management Journal**, v. 39, n. 2, p. 129-140, 2004.

PASCHOAL, T.; TAMAYO, A. Validação da escala de estresse no trabalho. **Estudos de Psicologia**, v. 9, n. 1, p. 45-52, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2004000100006>.

PEÇANHA D. L. Avaliação do *coping* numa equipe de enfermagem oncopediátrica. **Boletim – Academia Paulista de Psicologia**, v.26, n. 2, p.69-88, 2006. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94626212>.

PERROCA, M. G.; JERICO, M. C.; PASCHOAL, J. V. L. Identificação de necessidades de cuidados dos pacientes com e sem uso de instrumento de classificação. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 48, n. 4, p. 625-631, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342014000040008>.

PORTO, A. **Áreas da vida no trabalho como preditoras da síndrome de Burnout: tradução, adaptação transcultural e validação do modelo AWS-MBIGS**. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2019.

PRATA, Joana; SILVA, Isabel Soares. Efeitos do trabalho em turnos na saúde e em dimensões do contexto social e organizacional: um estudo na indústria eletrônica. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, v. 13, n. 2, p. 141-154, 2013. Disponível em: <http://submission-pepsic.scielo.br/index.php/rpot/index>.

REIS, R. S.; HINO, A. A. F.; RODRIGUEZ, C. R. Escala de estresse percebido: estudo de confiabilidade e validade no Brasil. **Journal of Health Psychology**, v. 15,

n. 1, p.107-114,2010. Disponível em:
<https://doi.org/10.1177%2F1359105309346343>.

SELYE, H. **Stress**: a tensão da vida. São Paulo: Ibrasa, 1965.

SELYE, H. The evolution of the stress concept: stress and cardiovascular disease. **American Journal of Cardiology**, v. 26, n. 3, p. 289-298, 1970. Disponível em:
[https://doi.org/10.1016/0002-9149\(70\)90796-4](https://doi.org/10.1016/0002-9149(70)90796-4).

400

SILVA, C. **Distúrbios do sono do trabalho por turnos**: fatores psicológicos e cronobiológicos. Tese (Doutorado) - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Portugal. Coimbra: 1994. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/10316/978>.

SILVA, C. F., AZEVEDO, M. H., & DIAS, M. R. Cronobiologia e avaliação psicológica: Estudo padronizado do trabalho por turnos. **Avaliação Psicológica: Formas e Contextos**, v.3 p.35-42,1995.

SIQUEIRA, M. M. M. **Antecedentes de comportamentos de cidadania organizacional**: a análise de um modelo pós-cognitivo. Tese (Doutorado) - Universidade de Brasília. Brasília,1995.

SOUZA, S. B. C.; MILIONI, K. C.; DORNELLES, T. M. Análise do grau de complexidade do cuidado, estresse e coping da enfermagem num hospital sul-riograndense. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 27, n. 4, e4150017, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-07072018004150017>.

STACCIARINI J.M.R.; TRÓCCOLI, B.T. Instrumento para mensurar o estresse ocupacional: Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE). **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v.8, n. 6, p.40-49, 2000. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692000000600007>.

TEIXEIRA, F. B.; PREBIANCHI, H. B. Comprometimento, estresse e satisfação com a vida de profissionais da saúde. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, v. 19, n. 2, p. 598-606, 2019. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.17652/rpot/2019.2.15321>.

VIEIRA, I.; RUSSO, J. A. *Burnout* e estresse: entre medicalização e psicologização. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 29, n. 2, e290206, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312019290206>.

ZONATTO, V. C. S.; WEBER, A.; NASCIMENTO, J. C. Efeitos da participação orçamentária na assimetria informacional, estresse ocupacional e desempenho gerencial. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 23, n. 1, p. 67-91, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2019170327>.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.